

МЕТАФОРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА: ИССЛЕДОВАНИЕ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЫ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ

Комилова Мухаббат
Хамидова Муслима

студенты направления русского языка и литературы
Кокандский государственный педагогический институт

Половина Л.В.

Научный руководитель:
преподаватель кафедры русского языка и литературы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416717>

Аннотация. В данной статье исследуется использование метафор в произведениях Михаила Юрьевича Лермонтова – выдающегося русского поэта и прозаика. Рассматриваются различные аспекты метафорического мышления и их роль в создании символической глубины и эстетической функции в творчестве Лермонтова.

Ключевые слова: творчество, М.Ю. Лермонтов, средства художественной выразительности, метафора, символ, лирика, экспрессивность, эпитет, сравнение.

Михаил Юрьевич Лермонтов, один из величайших русских поэтов, известен своим богатым и красочным языком, включая использование метафор. В его произведениях можно найти множество примеров метафорического мышления. Метафора в произведениях Лермонтова выступает важным инструментом для создания символической глубины и эстетической ценности его текстов. Анализ метафорического мышления Лермонтова позволяет лучше понять его творческий подход и его способность передавать сложные эмоции и идеи через образы и символы.

Метафора – перенос значения сова из сферы номинации (названия) в сферу характеристики, образного употребления – в языке Лермонтова является одним из самых ярких, многогранных, многоцветных поэтических средств. По словам В.В. Виноградова, «Лермонтов придаёт лирическому стилю необыкновенную эмоциональную силу и ораторское напряжение, превращая лирику в патетическую исповедь». Этот вывод Виноградов иллюстрирует текстом «Демона»:

Я бич рабов моих земных, / Я царь познания и свободы, / Я враг небес, я зло природы... / - вот они метафоры!

Свойственные русскому языку формы и контексты употребления метафоры Лермонтов обогащает, расширяет за счёт иных приёмов, тропов

и пр., представляет читателю самый главный признак метафоры – неожиданность.

В ранней лирике Лермонтова можно найти множество метафор, которые восходят к общему фонду поэтической фразеологии карамзинистов, при этом у него реже, чем у других поэтов-романтиков, встречается оригинальная, свежая метафора.

Одним из самых простых и надежных способов преобразования традиционных метафорических формул является введение в ткань метафоры новых, эмоционально окрашенных эпитетов, и Лермонтов начинает широко использовать этот прием. Эпитет у него носит экспрессивный характер: страшная жажда песнопенья, страстный пламень поцелуя, дикая пелена мглы, следы печальные твоих высоких дум, тайный яд страницы знойной и др.

Утяжеление традиционной конструкции эпитетами – прием, который Лермонтов с большим успехом использовал как в ранний, так и в поздний период своего творчества. Одним из самых характерных примеров его использования можно найти в поздней лирике поэта, а именно в стихотворении «Памяти Одоевского»:

В могилу он унес летучий рой / Еще незрелых, темных вдохновений,
/ Обманутых надежд и горьких сожалений!

Выражение типа «рой вдохновений» восходит к аллегорическим описаниям, которые были распространены еще в поэзии начала XIX века. Позднее подобные аллегорические описания утратили характер олицетворения, хотя использовались в приглушенном виде. Такие конструкции встречаются и в раннем творчестве Лермонтова:

Надежд пропал последний рой.../ Я помню блеск обманутой столицы,
/ Веселий пагубных невозвратимый рой.

Интересный пример стилистического явления, когда прямое и переносное значения в метафоре противоречат друг другу, можно найти в стихотворении «Журналист, читатель и писатель»:

Чтоб тайный яд страницы знойной / Смутил ребенка сон покойный /
И сердце слабое увлек / В свой необузданный поток?

Неожиданный «яд страницы» не «отравил», но «смутил» сон ребенка и тут же «сердце слабое увлек в свой необузданный поток».

Чтобы придать традиционной метафоре нужную стилистическую окраску, Лермонтов особенно охотно прибегает к ее оживлению, усиливает заложенную в метафоре экспрессивность или наделяет ее

новым эмоциональным зарядом. Так как внутренний мир поэт изображает с помощью метафор, то, оживляя традиционные метафоры, он тем самым придает миру души некоторую предметность:

Нет! Чистый ангел не виновен в том, / Что есть пятно тоски в уме моем; / И с каждым годом шире то пятно, / И скоро все поглотит... («Я видел тень блаженства...»)

«Пятно тоски» выражает такие понятия, как «тень уныния», «мрак печали». Но Лермонтов вводит в традиционный текст почти «пятно прозы», тем самым нарушая устойчивость метафоры, оживляет ее предметное значение, что способствует ее разворачиванию и реализации.

Интересный пример резкого столкновения в метафоре основного и переносного значений представлен в стихотворении «К***» («Когда твой друг с пророческой тоскою...»):

И близок час... и жизнь его потонет / В забвенье, без следа, как звук пустой; / Никто слезы прощальной не уронит, / Чтоб смыть упрек, оправданный толпой, / И лишь волна полночная простонет / Над сердцем, где хранился образ твой!

Фразеологизм «жизнь потонет в забвенье» в данном отрывке Лермонтов использует в виде «стертой» скрытой метафоры. И происходит это потому, что семантика данного фразеологизма восходит к представлениям о реке забвения Лете. Мифологическое значение в поэзии данного образа со временем забылось, и он стал восприниматься как метафора.

В стихотворении «Поток» разворачивается метафорическое описание «пейзажа души»:

Источник страсти есть во мне / Великий и чудесный; / Песок серебряный на дне, / Поверхность лик небесный; / Но беспрестанно быстрый ток / Воротит и крутит песок, / И небо над водами / Одето облаками. / Родится с жизнью этот ключ / И с жизнью исчезает...

В данном стихотворении представлено не реальное описание действительности, а преломление ее в мире образов, метафор и сравнений. При своем разворачивании подобные метафоры могли замещать лермонтовского лирического героя.

Все это вело к тому, что в дальнейшем в лирике Лермонтова появляются стихотворения символического характера, первым из которых был «Парус».

Опытный Лермонтов, в расцвете творческих сил, создавал сложные метафорические картины с участием излюбленных слов-символов океан, пустыня, облака, звёзды, хоры; неуловимый, воздушный, волшебный и др. Например: На воздушном океане, / Без руля и без ветрил, / Тихо плавают в тумане / Хоры стройные светил; / Среди полей необозримых / В небе ходят без следа / Облаков неуловимых / Волокнистые стада («Демон»); Выхожу один я на дорогу; / Сквозь туман кремнистый путь блестит; / Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, / И звезда с звездою говорит («Выхожу один я на дорогу») - всё есть в этих картинах: великое, возвышенное, божественное.

Метафора, сама основанная на сравнении, в поэзии Лермонтова укладывается в образных картинах с формами сравнения, расшитая золотыми нитями эпитетов. Например: Да будет дух его спокоен / И в правде твёрд, / Как божий херувим, / Пускай не знает он до срока / Ни мук любви, ни славы жадных дум («Ребёнка милого рожденье...»).

Эпитет обычно содержит оценку - положительную или отрицательную, - которую автор «предлагает» читателю. У Лермонтова она нередко носит характер самооценки, раскрывающей душу лирического героя. Например: И в этот миг таинственной отрады / Душа моя мятежная полна («Сосед»). Любитель и мастер антитезы, Лермонтов «сталкивает» в контексте эпитеты с кричаще противоположной оценкой. Например: И знаю: молодость цветущую твою / Не пощадит молвы коварное гоненье. За каждый светлый день иль сладкое мгновенье / Слезами и тоской заплатишь ты судьбе («Отчего»).

Таким образом, метафоры в творчестве М.Ю. Лермонтова выполняют функцию обогащения языка, создания образности и эмоциональной насыщенности произведений. Они помогают передать сложные эмоциональные состояния лирических героев, что делает произведения М.Ю. Лермонтова яркими и запоминающимися. Приведенные примеры метафор помогают лучше понять уникальный стиль поэта и виртуозное использование им языковых образов в произведениях.

Использованная литература:

1. Лекант П. А. Метафора и символ в поэтическом языке М. Ю. Лермонтова. Уральский филологический вестник. Серия: Язык. Система. Личность: лингвистика креатива, (1), с. 198-204.
2. Путилов С.В. Метафора в лирике Лермонтова. Вестник Московского университета. Серия 9. Филология - № 5 - 1989 - сентябрь-октябрь - с. 10-17.

3. Половина, Л. В. (2019). Развитие методики обучения русскому языку у студентов педагогических вузов. Актуальные научные исследования в современном мире, (3-5), 74-76.
4. Vladimirovna, P. L. (2023). FEATURES OF CARRYING OUT DICTIONARY WORK ON A WORK OF FICTION. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 152-156.
5. Makhmudova, L. T. (2023). COMPOSITION AND SEMANTIC PROPERTIES OF EMOTIVE VOCABULARY IN THE MODERN RUSSIAN LITERARY LANGUAGE. *FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS"*, 14(1).
6. Mahmudova, L. (2023). THE USE OF INTERACTIVE FORMS OF LEARNING TO ENRICH THE VOCABULARY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE. *International Journal of Economy and Innovation.*
7. Khaydarovna, Z. D. (2023). SPEECH IS THE MAIN TOOL THAT ENSURESTHE LIVELINESS AND VITALITY OF THE LANGUAGE. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 254-258.
8. Botirov, A. A. (2022). Features of the formation of speech competencies of students in Uzbek schools. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 240-242.